

SEGURANÇA E EFETIVIDADE DA RAQUIANESTESIA TORÁCICA PARA CIRURGIAS ABDOMINAIS: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 119 FEV/23 / 06/02/2023

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF THORACIC SPINAL ANESTHESIA FOR ABDOMINAL SURGERIES: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7613059

Alexandre Silva Pinto¹

Américo Sebastian Varela Pereira de Morais²

Leandro de Souza Calil Vieira³

Mateus Barbosa Braga³

1. RESUMO

A anestesia moderna visa cada vez mais técnicas minimamente invasivas e com menor uso de agentes anestésicos. Desta forma, a anestesia regional se torna uma grande aliada por aliar segurança, rápida recuperação e conforto intra e pós-operatório aos pacientes. A raquianestesia torácica vem se tornando uma técnica de anestesia regional no arsenal de muitos anesthesiologistas para cirurgias de abdome superior, entretanto, ainda existem preconceitos e desinformações em relação a este procedimento. METODOLOGIA: Para a edificação deste estudo, realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados, Scielo e Pubmed. Nesta revisão de literatura, os termos pesquisados foram:

“raquianestesia torácica”, “bloqueio neuroeixo”, “anestesia cirurgia abdominal” e “raquianestesia”. O critério para a inclusão dos artigos foi observar a relevância e o ano de publicação de cada artigo pesquisado. Priorizou-se, com isso, artigos e estudos com estatística significativa e que foram publicados em revistas das áreas de Medicina e Saúde. **CONCLUSÃO:** Relatou-se o caso de um paciente oncológico submetido a cirurgia de derivação biliodigestiva sob raquianestesia torácica e sedação.

PALAVRAS-CHAVE: Raquianestesia torácica; raquianestesia; bloqueio neuroeixo; anestesia cirurgia abdominal.

ABSTRACT

The modern anesthesia increasingly seeks minimally invasive techniques with less use of anesthetic agents. In this way, regional anesthesia becomes a great ally by combining safety, rapid recovery and intra and postoperative comfort for patients. Thoracic spinal anesthesia has become a regional anesthesia technique in the arsenal of many anesthesiologists for upper abdomen surgeries, however, there are still prejudices and misinformation regarding this procedure.

METHODOLOGY: For the construction of this study, a literature review was carried out in the databases, Scielo and Pubmed. In this literature review, the terms searched were: “thoracic spinal anesthesia”, “neuraxial blockade”, “abdominal surgery anesthesia” and “spinal anesthesia”. The criterion for the inclusion of articles was to observe the relevance and year of publication of each researched article. Priority was therefore given to articles and studies with significant statistics that were published in journals in the areas of Medicine and Health. **CONCLUSION:** We report the case of an oncology patient who underwent biliodigestive bypass surgery under thoracic spinal anesthesia and sedation.

KEYWORDS: Thoracic spinal anesthesia; spinal anesthesia; neuraxial blockade; abdominal surgery anesthesia.

2. INTRODUÇÃO

A raquianestesia é uma técnica de anestesia amplamente difundida no meio médico e utilizada em uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos. O benefício da técnica é conhecido e tem como principal pilar o uso de anestésicos locais e adjuvantes no espaço subaracnóideo possibilitando conforto ao paciente no intra e pós-operatório, além de rápida recuperação e retorno às atividades habituais.

Em cirurgias abdominais os bloqueios ao nível do neuroeixo desempenham papel importante para o manejo anestésico, possibilitando, além de anestesia, analgesia pós-operatória, podendo ser associados ou não à anestesia geral. Estudos comparativos concluíram que a anestesia regional reduz a demanda de opioides, náuseas e vômitos no pós-operatório, devendo ser empregada sempre que possível (Yuhong, et al, 2008).

Tendo o objetivo de melhora da assistência anestésica intra e pós-operatória em cirurgias abdominais, a raquianestesia com punção em níveis torácicos se torna uma grande aliada do médico anesthesiologista, permitindo bloqueios de raízes nervosas que inervam dermatômos de abdome superior e tórax com baixas doses de anestésicos locais e com mínima repercussão hemodinâmica.

Desta forma, esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de paciente oncológico submetido a cirurgia de derivação biliodigestiva sob sedação e raquianestesia torácica, além de realizar uma revisão de literatura sobre a efetividade e segurança desta técnica anestésica.

3. CASO CLÍNICO

Paciente masculino, 68 anos, com provável diagnóstico de neoplasia maligna do pâncreas, tipo e grau histológico à esclarecer. Previamente portador de Hipertensão arterial sistêmica, sem história pregressa de eventos cardiovasculares, capacidade funcional > 4 mets.

O paciente apresenta proposta cirúrgica de exploração de vias biliares e derivação biliodigestiva, dando entrada em centro cirúrgico em regular estado geral, emagrecido, icterico 4+/4+, estável hemodinamicamente, eupneico, afebril

e perfusão periférica preservada. Apresentando os seguintes dados vitais: PA 148 x 86 mmHg, FC: 92 bpm em ritmo sinusal à cardioscopia, SatO₂: 99% em ar ambiente e FR: 18 irpm.

Paciente sedado com 3 mg de Midazolam, 1,25 mg de Droperidol, sendo iniciado procedimento anestésico. Optado por raquianestesia torácica ao nível de T7/T8, com agulha de Whitacre 25 G, punção por via paramediana, com saída líquor claro e aparentemente normobárico, sem queixas de parestesia durante o procedimento.

Administrado 10 mg de Bupivacaína hiperbárica, 2,5 mcg de Sufentanil e 80 mcg de Morfina intratecal, sem intercorrências. Realizado posicionamento cirúrgico em decúbito dorsal com proteção de feixes vasculonervosos e colocado manta térmica. Administra-se por via intravenosa 2 g de Cefazolina, 30 mg de Cetorolaco de Trometamina, 2 g de Dipirona, 10 mg de Dexametasona e 4 mg de Ondansetrona.

Iniciado procedimento cirúrgico com incisão mediana supra transumbilical alta, realizado inspeção de cavidade, ressecção de lesões sugestivas de metástase em segmentos hepáticos II e III, esvaziamento da via biliar, coledocotomia e drenagem da vesícula biliar.

Paciente manteve-se estável durante todo o período intra operatório, com necessidade de correções pontuais de hipotensão arterial com shots de 5 mg de Efedrina. Ao fim do procedimento, foi encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e mantido em observação por 2h, não houve queixa de dor no período.

Alta para leito de enfermaria, com escala de Aldrete 10/10 e manteve sem necessidade de novas doses de opióides durante as primeiras 24h de pós-operatório.

4. DISCUSSÃO

A raquianestesia é uma técnica consolidada na prática médica e resulta da denervação farmacológica ao nível da medula espinhal após administração de anestésicos locais no espaço subaracnóideo. Sabidamente esse procedimento é seguro quando realizado abaixo do nível de L2, já que, na maioria dos indivíduos adultos, a medula espinhal termina em L1/L2, entretanto, são descritas técnicas para realização da raquianestesia em níveis torácicos, contudo há um maior risco de lesão iatrogênica de medula espinhal, caso realizada sem a prudência necessária.

Em alguns tipos de cirurgias de abdome superior, a raquianestesia torácica apresenta vantagens sobre a raquianestesia realizada em níveis lombares, possibilitando bloqueio sensitivo de dermatômos torácicos inferiores e abdome superior com baixas doses de anestésicos, com bloqueio simpático restrito apenas a área anestesiada e mínimo envolvimento de membros inferiores, logo, causando menor redução da pré carga e na pressão arterial. Desta forma, a raquianestesia torácica é uma alternativa viável em pacientes idosos ou com reserva fisiológica reduzida.

Através de estudos de ressonância magnética de 346 pacientes, foi possível concluir que a maior distância entre a dura-máter e a medula espinhal é encontrada ao nível de T5/T6 (Park 2016). Essa mesma distância foi mensurada por Imbelloni et al. (2010), os quais chegaram à conclusão que há um espaço médio de 5,19 mm ao nível de T2, 7,75 mm em T5 e 5,88 mm em T10, sendo esses intervalos mais que o suficiente para acomodar a ponta e orifício de saída uma agulha Whitacre 25G com segurança.

Além do mais, compreende-se que, em vértebras torácicas, os espaços entre os processos espinhos estão dispostos a 45° em relação à pele, dura-máter e medula espinhal, desta forma, essa angulação permite que a ponta da agulha seja inserida o mínimo possível no espaço subaracnóideo, reduzindo as chances de lesões neurológicas.

Roux et al. (2022) objetivaram, por sua vez, os níveis de pressão e volume de anestésico local necessários para cada tipo cirúrgico, sendo para as cirurgias de

abdome superior uma fundamental punção entre espaços intervertebrais de T4/T5 até T10/T11 e em média 1,5 a 2 ml de Bupivacaína hiperbárica, associada ou não a adjuvantes.

Não foram encontrados na literatura relatos de cirurgias de derivação biliodigestiva sob raquianestesia torácica, entretanto, no caso exposto, foi realizado punção e volume de anestésicos semelhante aos orientados para laparotomias abdominais de incisões extensas.

5. CONCLUSÃO

A raquianestesia torácica é uma técnica de anestesia regional segura, replicável, eficaz e barata, sendo uma excelente opção para cirurgias de abdome superior além de propiciar boa analgesia pós-operatória e alta precoce da SRPA.

Apesar de poucos trabalhos relacionados ao tema, cada vez mais é possível encontrar na literatura relatos de casos e estudos retrospectivos sobre a raquianestesia torácica, evidenciando-se que esta técnica, progressivamente, está sendo mais utilizada por anesthesiologistas em todo mundo.

Por meio do caso relatado, foi possível ser evidenciado a aplicabilidade da técnica de raquianestesia em nível torácico e todos seus efeitos benéficos para o bom desfecho.

6. FINANCIAMENTO

Relato de caso realizado com financiamento próprio, tendo como maiores gastos itens para pesquisa e desenvolvimento do artigo.

1. Notebook – R\$ 1500,00
2. Milheiro de papel A4 – R\$ 150,00
3. Tinta de impressora – R\$ 150,00

7. REFERÊNCIAS

COTUGNO, M, DALLAGLIO, M; CANTADORI, L, et al. Right open nephrectomy under combined spinal and epidural operative anesthesia and analgesia (CSE): a new anesthetic approach in abdominal surgery. Arch Ital Urol Androl 2020.

ELAKANY, MH; ABDELHAMID, SA. Segmental thoracic spinal has advantages over general anesthesia for breast cancer surgery. Anesth Essays Res 2013.

GANAPATHY, MK; REDDY, V; TADI, P. Neuroanatomy, spinal cord morphology 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545206/>. Acesso em: 05 de Novembro de 2022.

H.M. Atef; A.M, El-kasaby; M.A, Omera, et al. Optimal dose of hyperbaric bupivacaine %0.5 for unilateral spinal anesthesia during diagnostic knee arthroscopy. Local Reg Anesth, 3 (2010), pp. 85-9.

IMBELLONI, L; FORNASARI, M; FIALHO, JC. Combined spinal epidural anesthesia during colon surgery in a high-risk patient: case report. Rev Bras Anesthesiol 2009.

IMBELLONI, L; PITOMBO, P; GANEM, EM. The incidence of paresthesia and neurologic complications after lower spinal thoracic puncture with cut needle compared to pencil point needle. Study in 300 patients. J Anesth Clin Res 2010.

JOHANNES, J. LE ROUX; KOJI, Wakabayashi; ZAINUB, Jooma. Defining the role of thoracic spinal anaesthesia in the 21st century: a narrative review. British Journal of Anaesthesia 2022.

KLAMT, JG; GARCIA, LV; STOCHE, RM; REIS, MP. Anestesia peridural contínua com ropivacaína a 0,2% associada a anestesia geral para cirurgia do abdômen superior em crianças [Continuous epidural anesthesia with 0.2% ropivacaine associated to general anesthesia for upper abdominal surgery in children.]. Rev Bras Anesthesiol. 2003 Apr;53(2):160-8. Portuguese. PMID: 19475268.

LI, Yuhong MD. PhD; ZHU, Shengmei; MD, PHAD; YAN, Meijuan MS. Combined General/Epidural Anesthesia (Ropivacaine 0.375%) Versus General Anesthesia for Upper Abdominal Surgery. *Anesthesia & Analgesia* 106(5):p 1562-1565, May 2008. | DOI: 10.1213/ane.0b013e31816d1976.

LU CH, Borel; CO, Wu CT; YEH CC; JAO, SW; CHAO, PC; WONG, CS. Combined general-epidural anesthesia decreases the desflurane requirement for equivalent A-line ARX index in colorectal surgery. *Acta Anaesthesiol Scand* 2005.

PARK, J-W; BAE, S-K; HUH, J. Distance from dura mater to spinal cord at the thoracic vertebral level: an introductory study on local subdural geometry for thoracic epidural block. *J Int Med Res* 2016.

SEYYED, Mostafa Moosavi Tekye; MOHAMMAD, Alipour. Comparison of the effects and complications of unilateral spinal anesthesia versus standard spinal anesthesia in lower-limb orthopedic surgery. *Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition)*, Volume 64, Issue 3, May–June 2014, Pages 173-176.

¹Anestesiologista TSA/SBA, Preceptor no serviço de Residência Médica em Anestesiologia no HMC/FSFX

²Anestesiologista TEA/SBA, Preceptor no serviço de Residência Médica em Anestesiologia no HMC/FSFX

³Médico residente em Anestesiologia pelo HMC/FSFX – MEC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil